

O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIVASI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISHDAGI OMILLAR MAZMUNI

Rahmatullayev Zohid,

Moliya universiteti 1- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969820>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buxgalteriya axboroti, buxgalteriya hisobini isloh qilish jarayonini takomillashtirish mexanizmi tahlili, xo'jalik operatsiyalarini yaxlit, uzluksiz hujjatlat asosida hisobga olish yo'li bilan qayd etish, bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga oid terminlarning o'ziga xosligi va bu ilmiy- nazariy asoslanishi, bu sohani rivojlantirish bilan bog'liq fanlarning integratsiyalashuvi mazmuni, soha olimlarining ilmiy qarashlari tahlil qilinib, subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya axboroti,uning tushunchalari, xo'jalik operatsiyalari,bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga oid terminlar izohi, turli o'quv predmetlarining integratsiyasi mutanosibligi.

Bugungi kunda bozor iqtisodiyotning globallasuvi, moliyaviy hisob jarayonining va undagi vositalarining ilmiy-texnikaviy taraqqiyoti, xalqaro iqtisodiy munosabatlarning kundan- kun rivojlanishi uchun keng doirada yagona axborot tizimini yaratish salmoqli imkoniyatlardan biri hisoblanadi.Turli mazmun va mohiyatga ega axborot almashinuvi jamiyat va ijtimoiy hayotning, inson faoliyatining barcha tarmoqlarini qamrab olmoqda. Xususan, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, moliya tizimini rivojlantirishning samarali usul va yechimlarini topish, turli mulkchilik shakllarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish va mulkchilikning subyektlarini vijdonan, salohiyat bilan boshqarish hamda ularni zaruriy ma'lumotlar bilan ta'minlash muhim sanaladi. Shu nuqtayi nazardan moliyaviy buxgalteriya hisob va harajatlarni nazarda tutish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunida buxgalteriya hisobi va buxgalteriya axboroti tushunchalari quyidagicha ta'riflangan:

Buxgalteriya hisobi barcha xo'jalik operatsiyalarini yaxlit, uzluksiz hujjatlar asosida hisobga olish yo'li bilan buxgalteriya axborotini yig'ish, qayd etish va umumlashtirishning tartibga solingan tizimidan, shuningdek uning asosida moliyaviy iboratdir .Aynan buxgalteriya hisobi ko'plab operatsiyalar qatori xo'jalik operatsiyalarining o 'sib borishida asosiy o 'rin egallaydi.Shu o 'rinda hisobotni tuzish va uni moliyaviy shakldagi hisobot tarzida tayyorlash, ma'lum hisoblash ko 'rinishiga olib kelish bilan bog'liq.

"Buxgalteriya axboroti boshlang'ich hisob hujjatlariga asoslangan, buxgalteriya hisobi registrlarida, moliyaviy hisobotlarda, tushuntirishlarda hamda buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish bilan bog'liq boshqa hujjatlarda aks ettiriladigan buxgalteriya hisobi obyektlari haqidagi qayta ishlangan ma'lumotlardir" .Buxgalteriya axboroti muayyan hujjat asnosida aks etadi.Axborot matnidagi ma'lumotlar hisob obyektlarini,uning hisobini nazarda tutadi.Shu bilan bir qatorda, zamonaviy talablar darajasidagi axborot majmuyi ham asosiy rivojlantiruvchi omillardan biri sanaladi. Shu o 'rinda O.B Рожновaning fikrini keltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy talablar darajasida axborot:

Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri;

Davlatning axborot infratuzilmasini shakllantirishning asosiy sharti;

Davlatlar, korxonalar, jismoniy shaxslar o'rtasidagi o'zaro almashish mahsuli bo'lib shakllanadi.

Keyingi paytlarda turli mulkchilik shaklidagi korxonalar, xususan, davlat korxonalari, aktsiyadorlik jamiyatlari, qo'shma va kichik korxonalar, shu bilan birga, bank kredit tashkilotlari faoliyat olib bormoqda. Bunday jarayonda olinadigan foyda hamda erishiladigan samaradorlik ko'rsatkichlari oshirish boshqaruvchilarning asosli vazifasidir. Aynan mana shu ko'rsatkichlarga moliyaviy (buxgalteriya) hisob yordamida tayyorlanib, foydalanuvchilarga moliyaviy hisobot shakllari sifatida taqdim qilinadigan axborotlar asosida umumlashtiriladi.

O'zbekistonda buxgalteriya hisobini islox qilish jarayonida, xususan moliyaviy hisob va hisobotni zamon talablari asosida takomillashtirish zaruriy maqsad sifatida qaraladi. Subyektlarning xo'jalik faoliyatini yuritish uchun uzaro bog'liq bulgan ma'lumotlar yigindisidan foydalaniladi. Bu ma'lumotlar subyektning va uning ayrim tarmoklari faoliyatiga mikdoriy va sifatiy tavsifnoma beradi va shu ma'lumotlar asosida ularning ishlari rejalashtiriladi, hisob va hisobotlari uyushtiriladi va bajarilgan ishlar baxolanib, tegishli tartibda ragb atlantiriladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida subyektlarning faoliyatini rejalashtirish demokratik prinsiplarga muvofiq ilmiy asosda rejalarni ishlab chikarishni taqozo qiladi va mehnat jamoasining keng ishtiroki bilan amalga oshiriladi. Bunda har bir subyekt tarmokning uzok muddatli vazifalaridan kelib chikib va xududni kompleks rivojlantirish rejalari xisobga olib o'zining ishlab chikarish tarakkiyotining istiqbollari belgilaydi.

"Hisobot ma'lumotlari ma'lum bir davrda erishilgan haqiqiy natijalarni aks ettiradi, uning asosiy qismi buxgalteriya hisobida ko'rsatiladi. Hozirgi paytda barcha iqtisodiy axborotning deyarli 3/4 qismini buxgalteriya hisobi beradi". Buxgalteriya hisobi ayrim subyektlarda sodir bo'layotgan xo'jalik mablaglari va jarayonlarining harakatini ma'lum hujjatlar bilan asoslangan xolda ro'yxatga olish va pulda baholab umumlashtirilgan tarzda bevosita kuzatish tizimidir. U subyektning xo'jalik faoliyatini boshqarish va unda xo'jalik hisobini joriy etishning muhim vositasi hisoblanib, subyekt mablag'laridan to'g'ri va unumli foydalanish va uning samarasini ta'minlash ustidan ham dastlabki, ham joriy (kundalik) va kelgusi nazoratni yuritish imkonini beradi.

Islom moliyasining shakllanishi, uning asosiy tamoyillari va institutsionalligi kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish uchun ayniqsa muhim bo'lgan model, Islom moliyasining xususiyatlari, Islomiy moliya modeli an'anaviydan tubdan farq qilish jihatlari A.S. Alieva, R.I. Bekkina, S.N. Bizyukov, korxonaning rentabelligi va yo'qotishlarining pasayishi bilan B.S. Irniyazova, M.E. Kalimullinoy, N.A. Lvovoy, N.V. Pokrovskoy, X. Sudina, I.V. Horoshilova; postsovet davrida islom moliyasining xususiyatlari joriy moliyalashtirish modeli, kredit bo'yicha foizlar moliyaviy bog'liq emas to'liq qarz oluvchiga tegishliligi, islom moliyasining makon va boshqa dolzarb muammolari bayon etilgan.

Davlatimizda islom iqtisodi yoki islom iqtisod modeli uning moliyaviy tizimi xususiyatlari belgilab berilgan va ochib berilgan. Islom moliyaviy tizimida shariatga mos keluvchi tadbirkorlik faoliyati tamoyillariga uyg'unlashuvi hisobga olinadi. Ko'plab ilmiy manbalarda va tadqiqot ishlarida islom iqtisodiyotining ma'nodoshi tariqasida "Islom iqtisodiy modeli" termini atama sifatida qo'llaniladi. Shariat qoidalari nuqtayi nazaridan unga muvofiq

tadbirkorlik faoliyati prinsiplari, tamoyillari va usullarini o'rganuvchi fan islom iqtisodiyoti deb nomlanadi. Shu munosabat bilan islom iqtisodiy modeli va islom moliya tizimining umumiy nazariy asoslariga tayanishi bilan xarakterlanadi.

Demak, buxgalteriya hisobining asosiy vazifalari sanalmish mahsulot egalari, uni sotib olayotgan xaridorlar, soliq, moliya, bank tashkilotlari va xo'jalik yuritish natijalarini aniqlashda axborot tizimining ahamiyati va roli salmoqli o'rin egallaydi.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” Қонуни (янги таҳрири) ЎРҚ 404-сон, 2016 йил 13 апрель, “Халқ сўзи” газетасининг 2016 йил 14 апрелдаги 73 (6508)-сони, 4- модда
2. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” Қонуни (янги таҳрири) ЎРҚ 404-сон, 2016 йил 13 апрель, “Халқ сўзи” газетасининг 2016 йил 14 апрелдаги 73 (6508)-сони, 5- модда.
3. Бобожонов О.Жуманиёзов К.Молиявий ҳисоб.-Т.Молия.2002.-6726
4. Рожнова О.В. Информационное пространство финансового учета. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва, 2002. стр 19